

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د.سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149
Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire

Ghizlane Machraoui¹⁻²

¹Laboratoire LALITRA, FLSH Mohammedia

²Faculté des Sciences et Techniques (FST) Mohammedia

Université Hassan II Casablanca, Maroc

Résumé

Le développement des technologies numériques et de l'intelligence artificielle a modifié de nombreuses perceptions de la recherche académique. Ces innovations facilitent l'accès à un large flux de sources d'information, automatisent l'analyse de données complexes et accélèrent la découverte scientifique dans divers domaines.

Les outils numériques, tels que les bases de données en ligne et les logiciels d'analyse, permettent une gestion plus efficace de l'information. De plus, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives en matière de méthodes de recherche, notamment grâce au traitement automatique du langage naturel et à l'apprentissage automatique. Cette évolution redéfinit non seulement les méthodologies de recherche, mais également le rôle des chercheurs eux-mêmes.

Abstract

The development of digital technologies and artificial intelligence has changed many perceptions regarding academic research. These innovations facilitate access to a vast flow of information sources, automate the analysis of complex data, and accelerate scientific discovery across various disciplines.

Digital tools, such as online databases and analytical software, enable more effective management of information. Moreover, artificial intelligence opens new horizons for research methods, particularly through automated natural language processing and machine learning. This development is redefining not only research methodologies but also the role of researchers themselves.

الملخص:

لقد غير تطوير التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي العديد من التصورات حول البحث الأكاديمي. تسهل هذه الابتكارات الوصول إلى تدفق واسع من مصادر المعلومات، وتؤتمت تحليل البيانات المعقدة، وتسرع الاكتشاف العلمي في مختلف التخصصات. تُمكن الأدوات الرقمية، مثل قواعد البيانات عبر الإنترنت وبرامج التحليل، من إدارة المعلومات بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة لأساليب البحث، لا سيما من خلال المعالجة الآلية للغات الطبيعية والتعلم الآلي. هذا التطور يعيد تعريف ليس فقط منهجيات البحث، ولكن أيضًا دور الباحثين أنفسهم.

Introduction

L'étudiant universitaire commence le développement de sa recherche lorsqu'il acquiert les techniques d'une présentation écrite et/ou orale devant un public. Cette dernière est basée sur une recherche documentaire. En effet, le besoin en informations s'impose. Diverses sources sont disponibles à l'étudiant : Dictionnaires, encyclopédies, ouvrages, articles, etc. Par ailleurs, une avancée technologique majeure transforme la manière d'interagir avec l'information. Tout est numérisé ! D'une manière exponentielle, le flux est à gérer !

C'est devenu actuellement capital de recourir à l'Intelligence Artificielle (IA.) Nous avons estimé souhaitable d'orienter/ guider les futurs grands chercheurs dans leurs recherches, savoir ce qu'ils cherchent de leurs recherches ? Quelle valeur ajoutée, de la créativité ! Quel rôle joue cette technologie révolutionnaire dans ce paysage de la recherche ?

A cet effet, plusieurs interrogations sont soulevées : Qu'est-ce que l'IA ? Quel en est le besoin ? Quels sont les outils dont il faut se doter ? Quelles erreurs à éviter ? Quelles recommandations à suivre ? Afin de garder une autonomie ou une indépendance de l'étudiant-chercheur vis-à-vis de la machine et de plus garantir une qualité dans sa recherche universitaire.

Définition des concepts

L'intelligence artificielle (IA) : c'est un domaine de l'informatique qui cherche à développer des systèmes capables de reproduire des comportements intelligents, autrement dit elle est théorisée pour reproduire l'intelligence humaine globale... Ces systèmes peuvent notamment apprendre, résoudre des problèmes et prendre des décisions de façon autonome. Parmi les technologies clés de l'IA, nous retrouvons l'apprentissage automatique (machine learning), le traitement du langage naturel et la reconnaissance d'images.

La Machine Learning (apprentissage machine), conçu pour imiter les processus cognitifs humains, vise à doter les machines de la capacité d'apprentissage, de raisonnement et de prise de décisions indépendantes. Il permet aux ordinateurs d'analyser des données massives/ de larges spectres et de reconnaître des schémas en ouvrant la voie à des applications diverses, de la reconnaissance vocale à la vision par ordinateur. Les algorithmes d'apprentissage profond, inspirés du fonctionnement du cerveau humain, permettent aux machines d'accomplir des tâches non seulement complexes mais avec une précision impressionnante. Il s'agit de l'intelligence artificielle !

Avec l'avènement de ces technologies numériques émergentes et de l'intelligence artificielle (IA), les méthodes de recherche et de collaboration ont connu une transformation radicale. Pour les chercheurs (étudiants- doctorants- mastériens), tirer parti de ces outils peut accélérer leur processus de recherche, améliorer la qualité de leur travail en traitant les informations et aussi faciliter les collaborations nationales internationales, voire universelles. En effet cela répond à leurs besoins.

Or, l'IA est déjà présente dans pratiquement tous les aspects de notre vie quotidienne, des assistants personnels intelligents aux recommandations de produits en ligne. Elle promet des avancées significatives dans des domaines tels que la médecine, la recherche scientifique et la résolution de problèmes complexes. Dans le domaine de la recherche, elle est capable de naviguer à travers la gigantesque base de données de publications scientifiques en rapprochant et en croisant les informations issues de travaux étalés dans le monde entier.

Un succès fulgurant de l'IA a créé chez les étudiants un besoin d'utiliser les moteurs de recherche comme principale et importante source de documentation. Certains la voient comme un atout pour l'apprentissage et reconnaissent sa qualité voire son évolution positive ! Par ailleurs, d'autres s'inquiètent sur l'avenir de cet apprentissage (à savoir le plagiat /La fraude, la tricherie ...).

L'étudiant-chercheur, dans cet univers de flux d'informations, de sources de documentations aussi diversifiées, de plus en plus de logiciels qui se créent de jour en jour dans la catégorie IA se trouve submergé ! Basculant entre collecte de données, tri, classement, organisation et structure quels moyens peuvent faciliter ces tâches ? Eh bien les technologies numériques et l'IA répondent à ces besoins. Néanmoins, il resterait à savoir de quelle façon réussir à cerner la recherche ? Quels outils utiliser ?

Problématique

Comment l'intégration des technologies numériques et de l'intelligence artificielle modifie-t-elle les pratiques de recherche universitaire ? En particulier, quelles sont les implications pour la collecte, l'analyse et l'interprétation des données et comment ces technologies influencent-elles le rôle des chercheurs dans la production et la diffusion des connaissances académiques ? Enfin, quelles sont les opportunités et les défis que ces innovations posent pour le monde universitaire en matière d'éthique, de collaboration et de formation ?

Méthodologie

Pour analyser le rôle des technologies numériques et de l'IA dans la recherche universitaire, une approche mixte est utilisée :

Revue de la littérature :

Analyse des travaux académiques récents sur l'impact de l'IA et des technologies numériques dans différents champs de recherche.

Analyse de données quantitatives

Enquêtes :

Un questionnaire structuré sera diffusé auprès d'un échantillon de chercheurs de diverses disciplines. Il contiendra des questions dont l'objectif est de mesurer la fréquence d'utilisation des technologies numériques et de l'IA dans la recherche universitaire, les types de technologies employées et l'impact perçu de ces outils sur la qualité de la recherche, la productivité et la collaboration.

Statistiques descriptives et corrélationnelles :

Les réponses recueillies seront analysées de manière quantitative afin d'identifier des tendances générales sur l'utilisation des technologies numériques et de l'IA et de comprendre comment l'IA est adoptée dans le domaine de la recherche.

Analyse des outils :

les logiciels et technologies d'IA utilisés dans la recherche universitaire, tels que les plateformes de gestion des données et les logiciels de traitement automatique du langage.

Utilisation des outils d'IA pour la recherche documentaire :

Il existe désormais un grand nombre de programmes et d'outils à la disposition des étudiants-chercheurs afin de mener à bien leurs projets universitaires.

Moteurs de recherche académiques avancés :

Des moteurs de recherche comme Google Scholar et Semantic Scholar tirent parti de l'intelligence artificielle pour trier et classer des millions d'articles scientifiques. Ces outils permettent aux chercheurs de repérer rapidement les publications les plus pertinentes et de suivre les chaînes de citations, enrichissant ainsi leur revue de littérature.

Synthèse et analyse de la littérature :

Des outils d'IA tels qu'Iris.ai sont capables de cartographier les recherches existantes, en identifiant les connexions entre différents articles. Cela aide les universitaires à acquérir une compréhension plus approfondie de leur sujet de recherche.

Gestion des données de recherche :

Plateformes de gestion des données :

Utiliser des outils comme GitHub pour le code ou Open Science Framework (OSF) pour gérer les projets de recherche permet aux étudiants universitaires de stocker, organiser et partager leurs données en toute sécurité.

Analyse de données assistée par l'IA :

Les logiciels tels que R et Python, avec leurs bibliothèques spécialisées pour le traitement des données, facilitent une analyse avancée et la découverte de motifs complexes dans les données, ce qui serait difficile à réaliser avec des méthodes traditionnelles.

Collaborations et réseautage virtuels

Outils de collaboration en ligne :

Des plateformes comme Slack, Microsoft Teams et Zoom facilitent la communication continue entre les membres d'une équipe de recherche, même s'ils sont géographiquement éloignés. C'est bien le monde qui est devenu un village !

Conférences virtuelles et webinaires :

Participer à ces événements permet d'élargir son réseau professionnel, de se tenir informé des dernières avancées dans son domaine et de présenter ses propres travaux à un public international.

Éthique et intégrité dans l'utilisation de l'IA

Questions éthiques :

Il est important d'être conscient des biais potentiels des algorithmes d'IA et d'appliquer des techniques pour les minimiser. L'honnêteté et l'intégrité scientifique doivent toujours guider l'utilisation de ces outils.

En effet, il est essentiel de trouver un juste équilibre entre l'exploitation des bénéfices de l'IA et la gestion des risques qu'elle peut engendrer. Des dialogues continus sur la réglementation, la transparence et l'éducation sont nécessaires pour assurer que l'intelligence artificielle contribue positivement à notre société, tout en respectant les principes éthiques et les droits fondamentaux.

Confidentialité des données :

Lorsqu'il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des données sensibles, le respect des normes éthiques et des régulations en matière de protection des données est non seulement une exigence légale, mais également un impératif moral. Les données sensibles peuvent inclure des informations personnelles identifiables par exemple, des dossiers discrets, des données financières, ou toute autre information qui pourrait compromettre la vie privée ou la sécurité des individus si elle était mal gérée. C'est aussi une question d'éthique !

Respect de la vie privée

L'utilisation de l'IA sur des données sensibles doit se faire dans le strict respect des principes de confidentialité et de protection de la vie de l'individu. Cela signifie que toutes les mesures possibles doivent être prises pour anonymiser ou pseudonymiser les données, de manière à ce qu'elles ne puissent pas être retracées jusqu'aux personnes spécifiques. Cela implique également d'obtenir un consentement éclairé des gens concernées, en leur expliquant clairement comment leurs données seront utilisées, pour quelles finalités et quels seront les bénéfices et les risques associés.

Conformité aux régulations

Les chercheurs doivent se conformer aux régulations en vigueur, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe, qui impose des exigences strictes concernant la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles. Ces régulations obligent à mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données contre les accès non autorisés, les fuites ou les cyberattaques.

Transparence et traçabilité

L'IA est souvent perçue comme une « boîte noire » en raison de la complexité de ses algorithmes. Pour éviter tout risque de biais ou de discrimination lors de l'analyse des données sensibles, il est important de garantir la transparence des processus algorithmiques. Cela implique de documenter les choix méthodologiques, de tester les modèles pour détecter des biais potentiels et de rendre ainsi les décisions prises par l'IA explicables et traçables. Les individus concernés devraient pouvoir comprendre comment et pourquoi une décision automatisée les affecte.

Minimisation des données

Un autre principe clé est celui de la minimisation des données, c'est-à-dire de limiter l'utilisation des données sensibles à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche. L'IA peut traiter des volumes massifs de données, mais il est pertinent de ne pas surcollecter des informations, ce qui augmenterait les risques en cas de violation de la sécurité des données. L'étudiant-chercheur se trouve en effet submergé d'informations d'où la difficulté de s'en sortir !

Responsabilité éthique

Les chercheurs doivent également assumer la responsabilité éthique de l'impact potentiel de leur travail sur les individus et sur la société. Cela implique de prendre en compte les conséquences possibles de l'analyse des données sensibles, telles que la critique, l'exclusion, ou l'exploitation abusive des résultats. Ils doivent s'engager à utiliser les résultats de leurs recherches de manière à promouvoir le bien commun, en évitant toute application qui pourrait nuire à l'individu ou à la société.

Formation et sensibilisation/ Ressources

Enfin, il est essentiel que les chercheurs soient bien formés aux enjeux éthiques et aux régulations en matière de protection des données. Les institutions académiques devraient offrir des formations spécifiques sur la gestion des données sensibles et les risques associés à l'utilisation de l'IA. Cette formation aidera à créer une culture de la responsabilité et de l'éthique dans le domaine de la recherche, renforçant ainsi la confiance du public dans l'utilisation des nouvelles technologies.

En somme, l'analyse de données sensibles avec l'IA doit se faire dans un cadre rigoureusement éthique et réglementé, afin de protéger les droits des individus et garantir une utilisation responsable des technologies.

Des plateformes comme Coursera et edX offrent des cours pour acquérir des compétences en IA, en gestion de données et en programmation, indispensables pour mener des recherches modernes.

Mentorat et ateliers :

Participer à des ateliers ou à des programmes de mentorat peut aider les chercheurs à développer des compétences spécifiques nécessaires pour utiliser efficacement les technologies numériques dans leur recherche.

Il est aussi essentiel de savoir que, pour les étudiants-chercheurs de 2024, le rôle que jouent les technologies numériques et l'IA est important. Ce sujet traite des compétences et connaissances nécessaires pour rester compétitifs dans un environnement académique de plus en plus numérisé. Bien que ces technologies offrent de nombreux avantages, il s'avère judicieux de les utiliser de manière éthique et informée pour maximiser leur impact tout en minimisant les risques associés. Le constat que nous pouvons faire est que le chercheur est aussi bien émerveillé qu'effrayé par ces technologies ! Une arme à double tranchant par ses bienfaits et par ses contraintes, par sa liberté d'usage et par ses limites. Est-ce une main tendue ou un piège auquel il faut faire attention !?

Résultats et discussion

Dans notre étude, une approche méthodologique reposant sur un questionnaire permettra de croiser des données qualitatives et quantitatives, offrant ainsi une compréhension complète du rôle des technologies numériques et de l'IA dans la recherche universitaire.

Notre population de 70 personnes se compose d'étudiantes et d'étudiants chercheurs (doctorants, mastériens / mastérants) majoritairement filles (59,7%) et de différentes disciplines (dont 50% appartient aux Sciences Exactes)

L'IA est un outil qui se met au service du chercheur à tous les niveaux en facilitant plusieurs tâches mais en en créant d'autres plus complexes.

A la question portant sur les avantages de l'IA, voici le résultat :

Les avantages :

Nombreux et significatifs sont les avantages que les progrès ou le développement des technologies numériques et de l'intelligence artificielle apportent à la recherche académique. En voici certains principaux bénéfiques : Gain de temps, efficacité, précision dans la recherche documentaire, automatisation de l'analyse de données, amélioration de la productivité, collaboration facilitée.

Gain de temps : Les outils numériques automatisent plusieurs tâches fastidieuses, telles que le tri, le classement et l'organisation des informations, la recherche de différentes sources ou encore plus l'analyse de grandes quantités de données. Ce gain de temps décharge les chercheurs des activités répétitives en leur offrant la possibilité de se concentrer davantage sur les aspects créatifs et stratégiques de leurs projet

Efficacité : Les technologies avancées rendent la recherche documentaire à la fois plus rapide et plus précise. Les moteurs de recherche spécialisés, les bases de données en ligne ainsi que les outils de gestion bibliographique offrent un accès immédiat à des milliers d'articles, livres et études pertinentes. Cette aptitude à localiser des informations de manière ciblée et complète améliore l'efficacité des chercheurs dans la conduite de leurs projets.

Précision dans la recherche documentaire : Les algorithmes de recherche, souvent renforcés par l'intelligence artificielle, permettent de raffiner les résultats en fonction de critères spécifiques. Les chercheurs peuvent en effet filtrer les données selon des paramètres précis tels que les dates, les auteurs, les mots-clés ou même les citations, ce qui améliore considérablement la qualité des informations acquises.

Automatisation de l'analyse de données : Dans des domaines tels que les sciences de la vie, la physique ou les sciences sociales, les chercheurs travaillent fréquemment avec des ensembles de données vastes et complexes. L'intelligence artificielle permet d'automatiser leur analyse en détectant des schémas, des corrélations ou des tendances que l'œil humain pourrait ne pas percevoir. Comme exemple, les logiciels d'analyse statistique ou de traitement des données en sont un, facilitant ainsi l'exploitation efficace de ces données brutes.

Amélioration de la productivité : La simplification et l'accélération des processus de recherche et d'analyse améliorent significativement la productivité des chercheurs. En effet ils sont capables d'obtenir des résultats plus rapidement, de publier un plus grand nombre d'articles ou encore de gérer simultanément plusieurs projets grâce, aussi bien de l'utilisation optimisée de leur temps que celle de leurs ressources.

Collaboration facilitée Les plateformes numériques ainsi que les outils collaboratifs simplifient et accélèrent la communication entre chercheurs, qu'ils soient au sein de la même institution ou à des milliers de kilomètres. Des logiciels tels que les gestionnaires de projets, les espaces de travail partagés et les outils de visioconférence sont devenus des moyens pertinents aux équipes de collaborer en temps réel, de partager des données, d'échanger des idées et de co-rédiger des publications, même sans rencontre physique.

L'IA et les outils numériques automatisent des tâches chronophages, comme la recherche bibliographique, la revue de la littérature ou la génération de résultats expérimentaux. Par exemple, les outils comme les assistants virtuels de recherche ou les moteurs de recherche optimisés par IA qui fournissent des résultats personnalisés plus rapidement. Nous pouvons certes déduire que ces nouvelles technologies révolutionnent la façon dont la recherche est réalisée. Elles augmentent la productivité, la précision et l'efficacité des chercheurs, tout en facilitant la collaboration à grande échelle et en accélérant le rythme des découvertes.

Les inconvénients :

Malgré les opportunités considérables que les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent dans la recherche académique, des défis et des risques importants sont également soulevés : Risque de dépendance excessive, défis éthiques, coût et accessibilité des outils, complexité technique et moins de créativité.

Il convient, de ce fait, de les examiner attentivement. Voyons une analyse des principaux obstacles liés à ces technologies :

Risque de dépendance excessive

La prolifération des outils numériques et des algorithmes d'intelligence artificielle peut engendrer une dépendance excessive chez les chercheurs. En s'appuyant largement sur ces technologies pour automatiser certaines tâches, il existe un risque que des compétences essentielles, telles que l'analyse critique et la réflexion approfondie, soient moins sollicitées. Cette dépendance pourrait également réduire leur contrôle sur les processus de recherche, les transformant en simples utilisateurs passifs de ces outils, sans une compréhension complète de leur fonctionnement. Par ailleurs, une confiance excessive dans les résultats fournis par des algorithmes peut introduire des biais non détectés, impactant négativement la qualité des recherches. L'étudiant-chercheur est pris au piège !

Défis éthiques

Les technologies d'intelligence artificielle soulèvent des enjeux éthiques majeurs. Par exemple, l'utilisation massive de données personnelles pour alimenter les algorithmes pose des questions de confidentialité et de consentement. Il est du devoir des chercheurs de veiller à ce que leurs pratiques respectent les normes éthiques et les lois en vigueur, notamment en matière de protection des données. En outre, l'IA peut introduire des biais dans les résultats en fonction de sa programmation et de son apprentissage, ce qui peut poser des problèmes d'équité et de justice, surtout lorsque ces résultats influencent des domaines sensibles tels que la santé, l'éducation ou les politiques publiques.

Coût et accessibilité des outils

L'accès aux technologies avancées, telles que les logiciels d'analyse de données et les plateformes d'intelligence artificielle, demeure inégal. Ces outils, souvent onéreux, peuvent

creuser un fossé entre les institutions bien dotées financièrement et celles disposant de ressources limitées. Les chercheurs issus de pays en développement ou d'institutions moins privilégiées risquent d'être désavantagés, exacerbant ainsi les inégalités dans l'accès à la recherche de pointe. En conséquence, ces disparités économiques peuvent freiner la démocratisation de la science et restreindre la participation à des projets collaboratifs internationaux.

Complexité technique

Bien que les technologies numériques simplifient certaines étapes de la recherche, leur mise en œuvre et leur utilisation requièrent souvent des compétences techniques spécialisées. Les chercheurs doivent parfois maîtriser des langages de programmation, des algorithmes d'intelligence artificielle complexes ou des logiciels d'analyse statistique avancés. Pour ceux qui ne disposent pas de ces compétences, l'adoption de ces outils peut représenter un obstacle majeur, nécessitant une formation supplémentaire ou l'aide de spécialistes, ce qui alourdit la charge de travail et peut ralentir l'avancement des projets. De plus, cette complexité technique peut entraîner des erreurs d'utilisation, compromettant ainsi la fiabilité des résultats.

Moins de créativité

L'automatisation des processus de recherche peut nuire à la créativité des chercheurs. En se reposant trop sur les algorithmes pour générer des hypothèses ou analyser des données, il y a un risque de limiter la liberté intellectuelle et d'encourager une approche standardisée de la recherche. Bien que les machines soient très efficaces pour traiter de grandes quantités de données, elles manquent de l'intuition et de l'imagination, de la créativité propres à l'esprit humain. Elles ne peuvent pas toujours reproduire la curiosité, l'innovation ou les perspectives nouvelles que les chercheurs peuvent apporter. Cette standardisation pourrait freiner l'exploration de pistes de recherche moins conventionnelles, mais potentiellement révolutionnaires.

Ainsi, même si les technologies numériques et l'intelligence artificielle ont révolutionné la recherche académique, elles ne sont pas exemptes de défis. Il est essentiel d'adopter une approche équilibrée, qui prenne en compte les risques de dépendance, les enjeux éthiques, les coûts, la complexité technique, ainsi que l'importance de préserver la créativité humaine dans le processus de recherche. L'enjeu réside dans une utilisation responsable et réfléchie de ces outils, en reconnaissant leurs limites tout en maximisant leurs avantages

Boîte à outils pour les chercheurs

Outils de recherche documentaire :

Google Scholar, PubMed, Mendeley.

Outils d'organisation :

Trello, Notion, Evernote.

Outils d'analyse de données :

Excel, R, Python.

Outils de collaboration :

Slack, Zoom, ResearchGate.

Outils d'IA :

Grammarly, Scite, Iris.ai.

En maîtrisant ces aspects, les chercheurs pourront naviguer plus efficacement dans leur parcours académique et maximiser leur potentiel de recherche.

En somme, il existe plusieurs outils numériques que les chercheurs utilisent afin de communiquer, de collecter des données universelles, de les trier, de les classer, de les stocker de les analyser et de les partager, de collaborer à distance (en ligne) via des plateformes. Ce sont d'ailleurs les outils les plus régulièrement utilisés.

A la question sur la fréquence d'utilisation des technologies numérique, nous remarquons que tous les répondants utilisent l'intelligence artificielle dans la recherche et 78,6% d'entre eux les utilisent très souvent.

Quant à l'impact de ces dernières, la majorité des répondants, soit près de 63%, estiment que les technologies numériques ont un impact très positif sur l'efficacité de leurs recherches.

6. Comment évaluez-vous l'impact des technologies numériques sur l'efficacité de votre recherche ?

70 réponses

Cela montre que la majorité des utilisateurs trouve que l'intégration des outils numériques améliore significativement leur productivité et leurs résultats de recherche.

Les outils les plus utilisés

D'après les réponses de notre échantillon, les outils d'aide à la rédaction (58,5%) sont les plus utilisés, tels que la génération automatique de texte (exemple Chat GPT). Cela indique que plus de la moitié des participants trouvent utile l'IA pour améliorer ou accélérer le processus d'écriture, ce qui peut inclure des logiciels de suggestion, de correction ou de génération de contenu.

Résultats

D'après notre étude, nous avons abouti aux résultats que les étudiants- chercheurs ne réfléchissent plus par eux-mêmes comme avant. Ils ne font plus travailler les méninges et les enseignants manifestent leur mécontentement !

En effet, ce n'est pas parce que Chat GPT débarque qu'il ne faut plus apprendre à rédiger mais il faut apprendre à maîtriser l'IA et s'en servir de manière intelligente. D'ailleurs, c'est là où se manifeste l'importance de rester avec l'humain afin de stimuler la créativité que l'IA ne possède pas.

L'étudiant-chercheur, encore une fois, doit comprendre que l'IA va l'aider à accomplir des tâches complexes pour gagner du temps, gagner des compétences et gagner en productivité et en efficacité. Par contre, il ne doit pas tomber dans le piège qu'un jour l'IA va le remplacer. L'Homme est irremplaçable ! D'ailleurs, l'IA elle-même devient un objet d'étude dans plusieurs disciplines, notamment en éthique, en sciences sociales, et en philosophie. La transformation numérique soulève également des questions sociétales, environnementales et éthiques, explorées dans des recherches sur l'impact des technologies.

Le succès fulgurant de l'IA a créé chez les étudiants un besoin d'utiliser les moteurs de recherche comme principale et importante source de documentation. Certains la voient comme un atout pour l'apprentissage et reconnaissent sa qualité voire son évolution positive ! Par ailleurs, d'autres s'inquiètent sur l'avenir de cet apprentissage (plagiat /fraude, tricherie ...) du point de vue éthique et coût. Ils souhaitent même une formation spécialisée (75,4 %) afin de mieux soutenir la recherche.

Recommandations

À la lumière des éléments discutés, en tenant compte de plusieurs observations dans notre étude et en conclusion de ce modeste travail voici les recommandations qui en émergent :

Compréhension des algorithmes : s'assurer de bien comprendre les algorithmes d'IA utilisés dans la recherche chose qu'un bon nombre de chercheurs ne fait pas !

Qualité des données : les chercheurs doivent utiliser des données de haute qualité pour éviter des résultats biaisés. Les utilisateurs et les parties prenantes sont plus enclins à faire confiance aux résultats lorsque les données sont de haute qualité.

Surapprentissage et sous-apprentissage : Éviter les modèles trop simples ou trop complexes qui pourraient fausser les résultats.

Documentation : Documenter soigneusement toutes les étapes de la recherche pour garantir la transparence et la reproductibilité.

Éthique et intégrité dans l'utilisation de l'IA : Les étudiants-chercheurs doivent également assumer la responsabilité éthique, morale de l'impact potentiel de leur travail sur les individus et la société, d'où la nécessité d'une formation qui s'impose.

Questions éthiques : Il est important d'être conscient des biais potentiels des algorithmes d'IA et d'appliquer des techniques pour les minimiser. L'honnêteté et l'intégrité scientifique doivent toujours guider l'utilisation de ces outils.

Conformité aux réglementations : respecter le règlement en vigueur afin de protéger les données et se protéger.

Il est conseillé ou plutôt recommandé de travailler sur le renforcement de la relation de confiance entre l'enseignant et l'étudiant-chercheur!

Conclusion

L'intégration des technologies numériques et de l'intelligence artificielle a révolutionné la recherche universitaire. Elle ouvre de nouvelles perspectives en science des données, médecine et sciences sociales, mais pose aussi des défis éthiques, notamment en matière de protection des données et de biais algorithmiques. Pour maximiser ces innovations, les universités doivent adapter leurs modèles d'enseignement et de collaboration tout en minimisant les risques associés.

En termes de recommandations, la considération du volet éthique est cruciale lorsque l'on aborde l'adoption de l'IA dans le domaine de la recherche. En effet, l'éthique peut être vue comme une approche externe, objective, globale qui dicte un ensemble de règles de bonne conduite, des influences assumées pour la réalisation d'un travail bénéfique. Il est indéniablement important d'avoir une démarche intègre et honnête qui reflète le dévouement et l'engagement dans le travail du chercheur ou de l'étudiant chercheur. Le fruit en est la réelle appropriation du sujet et la qualité du travail qui fait la différence. Il est néanmoins tout aussi important de garder en tête que l'éthique ou la morale comprennent des principes dont la déclinaison n'est pas toujours universelle. Pour ces principes, la question de l'éthique n'est plus externe, mais bien interne aux sociétés. La question des biais illustre ceci, puisqu'elle ne saurait trouver la même interprétation selon les sociétés et les cultures dans lesquelles elle est traitée. À titre d'exemple, une culture orientale ou extrême orientale est plus inclusive des personnes âgées, lorsque sa version occidentale pourrait donner la priorité à la jeunesse

considérée plus utile et donc prioritaire dans une société. Par conséquent, apprécier l'impact d'un travail, enrichi par l'IA, sur la société, est tributaire de la conception de l'éthique au sein de celle-ci, requérant ainsi un éveil, une conscience des codes de la société destinatrice de ce même travail. De manière plus globale, le volet éthique appelle avant tout à un engagement si ce n'est un pré requis d'éducation fondamentale de nos étudiants chercheurs quant au pourquoi et au comment de leur travail. En quoi leur contribution est importante ? En quoi l'effort et la lutte contre la délégation excessive des tâches à l'IA sont déterminants dans le processus d'acquisition de connaissance ? Pourquoi le fait d'acquérir des connaissances est critique dans la qualité d'un travail de recherche ? Ces questions et tant d'autres font partie de ce processus d'éducation, voire d'introspection qui contribue à prémunir des dérives de l'IA-outil, et à en accentuer les bénéfiques.

Bibliographie

Veyrier, P. (2018). *L'intelligence artificielle et la science des données : Enjeux et défis pour la recherche académique*. Presses Universitaires de France.

Berthelot, M., & Lefebvre, R. (2020). *La révolution numérique dans les sciences humaines et sociales : Vers une nouvelle ère de la recherche ?* Éditions Le Harmattan.

Roux, P. (2019). "L'intelligence artificielle dans la recherche académique : Outils et transformations méthodologiques." *Revue Française d'Informatique et d'Intelligence Artificielle*, 35(4), 123-136.

Gardin, B., & Mezzadri, F. (2021). "L'impact des technologies numériques sur les pratiques de recherche : vers un nouveau paradigme scientifique ?" *Revue Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication*, 22(1), 45-60.

Bernardi, M., & Sauv, A. (2018). "L'intelligence artificielle et les sciences ouvertes : quelles perspectives pour l'universit ?" *Revue Europenne des Sciences et des Technologies*, 5(3), 37-52.

CNRS (2020). *Les technologies numriques et l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique : enjeux et perspectives*. Rapport de recherche du CNRS, Paris.

Agence Nationale de la Recherche (ANR) (2019). *La transformation numrique de la recherche : Vers une recherche universitaire plus efficace ?* tude disponible sur le site de l'ANR.